

KURKUMIN MODDASI HAQIDA

Kushboyeva Gavhar Chori qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali
Kimyoviy texnologiya yo'nalishi 11a _23 KT 1 bosqich talabasi
gkushboyeva@gmail.com

Buranboyeva Nargisa Musurmonovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali Kimyoviy
texnologiya yo'nalishi 11a _23 KT 1 bosqich talabasi

Jumayev Mannon Nafasovich

Kimyo va Fizika kafedrası Katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190313>

Annotatsiya: Kurkumin - *Curcuma longa* turidagi o'simliklar tomonidan ishlab chiqarilgan yorqin sariq rangli kimyoviy modda. Bu zanjabil oilasiga mansub Zingiberaceae zerdeçalining (*Curcuma longa*) asosiy kurkuminoididir. U biologik faol qo'shimcha, o'simlik qo'shimchasi, kosmetika tarkibiy qismi, oziq-ovqat xid beruvchisi va oziq-ovqat bo'yoqlari sifatida sotiladi.

Аннотация

куркумин - это ярко-желтое химическое вещество, вырабатываемое растениями рода *Curcuma longa*. Это основной куркуминоид куркумы Zingiberaceae (*Curcuma longa*), семейства имбирных. Он продается как биологически активная добавка, травяная добавка, косметический ингредиент, пищевой ароматизатор и пищевой краситель.

Annotation

Curcumin is a bright yellow chemical produced by plants of the *Curcuma longa* species. It is the main curcuminoid of Zingiberaceae turmeric (*Curcuma longa*) in the ginger family . It is sold as a biologically active additive, herbal supplement, cosmetic ingredient, food sweetener, and food coloring.

Kalit so'zlar.

Kurkumin, Zingiberaceae zerdeçalining (*Curcuma longa*), zarchava ildizpoyalari, Zanjabil (*Zingiber offi cinale*) , ildizpoya, rang beruvchi , hid beruvchi, a,b-to'yinmagan b-diketon qismi va aromatik O-metoksi-fenol guruhi, bioaktiv.

Ключевые слова.

Куркумин, компонент куркумы Zingiberaceae (*Curcuma longa*), zarchava корневища, имбирь (*Zingiber offi cinale*), корневище , краситель, ароматизатор, а, b-ненасыщенная β-дикетонная часть и ароматическая о-метоксифенольная группа, биоактивный.

Keywords.

Curcumin, Zingiberaceae turmeric (*Curcuma longa*), zarchava rhizomes , Ginger (*Zingiber offi cinale*), rhizome, colorant, odorant, Part a, B-unsaturated B-diketone, and aromatic O-methoxy-phenol group, bioactive.

O'rganilganlik tarixi: Kurkumin nomi 1815 yilda Anri Ogyust Vogel va Per Jozef Pelletier zarchava ildizpoyalaridan birinchi bo'lib "sariq rang beruvchi modda" ning ajratilishi haqida xabar berganlarida nomlangan.. Keyinchalik, u qatron va zarchava moyi aralashmasi ekanligi aniqlandi. 1910 yilda Milobedzka va Lampe kurkuminning kimyoviy tuzilishini diferuloilmetanga o'xshashligini xabar qildilar. Keyinchalik 1913 yilda xuddi shu guruh birikma kimyoviy sintezini amalga oshirdi.

Mavzuning dolzarbligi: Eng keng tarqalgan dieta qo'shimchalarining tarkibiy qismi sifatida, kosmetikada qo'llaniladi. Janubiy Janubiy_Osiyo) va Janubi-Sharqiy Osiyodagi Janubi-Sharqiy_Osiyo) zarchava xushbo'y ichimliklar kabi oziq-ovqatlar uchun xushbo'y hid sifatida, va kori kukunlari, xantal, sariyog'lar kabi oziq-ovqat uchun rang berish va pishloqlar ishlab chiqarishda ishlatilindi. Tayyorlangan ovqatlarda to'q sariq-sariq rang berish uchun oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida tasdiqlangan. Uning E raqami Evropa Ittifoqida E 100. Shuningdek, u AQShda oziq-ovqat bo'yoqlari sifatida foydalanish uchun AQShda FDA Oziq-ovqat_va_farmatsevtika_idorasi) tomonidan tasdiqlangan.

Kurkuminni terapiya sifatida ishlatish xavfsizligi yoki samaradorligi haqida hech qanday dalil yo'q bo'lsa-da, ba'zi muqobil tibbiyot amaliyotchilari uni ko'plab kasalliklarni davolash uchun tomir ichiga yuborishadi. 2017 yilda kurkumin yoki zarchava mahsulotlaridan ikkita jiddiy nojo'ya ta'sirlar qayd etilgan - biri kuchli allergik reaksiya va bitta o'lim. FDA_080417-16) - bu kurkumin -polietilen glikol (PEG40) emulsiya mahsulotini naturopat tomonidan yuborish natijasida yuzaga kelgan. Bitta davolash o'limga olib keladigan anafilaksiyaga olib keldi. Dori-darmonlarni aniqlash bo'yicha ko'plab tahlillarda ijobiy natijalarni ko'rsatadigan kurkumin chalg'ituvchi sifatida qabul qilinadi. Bu haddan tashqari eksperimental e'tiborni o'ziga jalb qiladi, ammo yashovchan terapevtik yoki dori vositasi sifatida rivojlantirishning imkoni yo'q, shunga qaramay EF-24 kabi kurkuminning ba'zi hosilalari ustida keng ko'lamlari tadqiqotlar olib borilgan. Kurkumin yoki uning analoglarining bioaktivligini cheklovchi omillarga kimyoviy beqarorlik, suvda erimasligi, kuchli va selektiv maqsadli faollikning yo'qligi, past

biosamaradorlik, cheklangan to'qimalarning tarqalishi va uning keng metabolizm kiradi) Kurkumin oshqozon-ichak traktidan juda oz miqdorda chiqariladi va ko'p qismi o'zgarmagan holda najas bilan chiqariladi. Agar curcumin plazmaga oqilona miqdorda kirs, toksiklik xavfi yuqori bo'ladi, chunki u hERG, sitoxrom P450s va glutation S-transferaza kabi muxim oqsillar bilan bog'lanadi.

Xulosa: U biologik faol qo'shimcha, o'simlik qo'shimchasi, kosmetika tarkibiy qismi, oziq-ovqat xid beruvchisi va oziq-ovqat bo'yoqlari sifatida sotiladi. Laboratoriya va klinik tadqiqotlar kurkumin uchun hech qanday tibbiy foydalanishni tasdiqlamagan bo'lsada xalq tabobatida u qadim zamonlardan beri ishlatilini keliniladi. Dori vositalarini ishlab chiqish uchun foydali emas deb topilgan, bunga sabab uning kimyoviy jihatdan noturg'unligidir. Dori-darmonlarni aniqlash bo'yicha ko'plab tahlillarda ijobiy natijalarni ko'rsatadigan kurkumin chalg'ituvchi sifatida qabul qilinadi.

References:

1. US National Nutrient Database, источник
2. Наймушина Л.В., Зыкова И.Д., Кадочникова В.Ю., Чесноков Н.В. Изучение химического состава эфирных масел популярных пряностей семейства имбирных - Журнал Сибирского Федерального Университета. серия: химия 2014, 3, 340-350.
3. Lin X., Ji S., Li R., Dong Y., Qiao X., Hu H., Yang W., Guo D., Tu P., Ye M. Terpecurcumins A-I from the rhizomes of *Curcuma longa*: absolute configuration and cytotoxic activity - J. Nat. Prod. 2012, 75(12), 2121-2131.
4. Jiang C.L., Tsai S.F., Lee S.S. Flavonoids from *Curcuma longa* leaves and their NMR assignments - Nat. Prod. Commun. 2015, Jan., 10(1), 63-66.
5. John R Cashman, Senait Ghirmai, Kenneth J Abel, Milan Fiala. Immune defects in Alzheimer's disease: new medications development. BMC Neuroscience, vol.9, suppl.2, p. S13.
6. Internet ma'lumotlari: wikipedia